

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:

“O‘ZBEKISTON - 2030” STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS”

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: “UZBEKISTAN-2030” STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
“IFRS” СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TRENDS”
CONFERENCE
“IFRS” 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
“NEW2AN, ICFDS, ICDSIS”
номли параллель CONFERENCE
конференциялар “IFRS”

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable
Sustainable
sectors based on “green” corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using “green” corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

2030

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
“Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари”
номли конференция

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 461 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	
Xalqaro globallashuv va institutsional islohotlar chuqurlashuvi sharoitida bank tizimini barqarorligini oshirish mehanizmlari	452
Radjapov Kamoladdin Erkayevich, Erkayeva Bibirobiya Kamoladdin qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion risklarni boshqarishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	457
Xasanov Xayrullo Nasrullaevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA INVESTISION RISKLARNI BOSHQARISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI

Xasanov Xayrullo Nasrullaevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dosenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida investision risklarni boshqarishning dolzarbligi asoslangan. Aksiyadorlik jamiyatlarida investision risklarni boshqarishning tashkiliy usullari va uning asosiy elementlari yoritilgan. Moliyaviy risklarni boshqarishning asosiy tamoyillari tasnifiy hususiyatlari ochib berilgan. Investision risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirishga doir ilmiy xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy risk, aksiyadorlik jamiyati, korporativ boshqaruv, moliya strategiyasi, sug'urta, xedjirlash, moliyaviy ta'minot, innovasiya, yashil iqtisodiyot.

Abstract: This article focuses on the relevance of investment risk management in joint-stock companies. Organizational methods of investment risk management in joint-stock companies and its main elements are covered. The main principles of financial risk management and classification features are revealed. Scientific conclusions on the improvement of the investment risk management mechanism are presented.

Key words: financial risk, joint-stock company, corporate management, financial strategy, insurance, hedging, financial provision, innovation, green economy.

Аннотация: Данная статья посвящена актуальности управления инвестиционными рисками в акционерных обществах. Рассмотрены организационные методы управления инвестиционным риском в акционерных обществах и его основные элементы. Раскрыты классификационные особенности основных принципов управления финансовыми рисками. Представлены научные выводы по совершенствованию механизма управления инвестиционными рисками.

Ключевые слова: финансовый риск, акционерное общество, корпоративное управление, финансовая стратегия, страхование, хеджирование, финансовое обеспечение, инновации, зеленая экономика.

KIRISH

Aksiyadorlik jamiyatlarida investision risklarni boshqarish masalalari tashqi muhitdagi ro'y berayotgan o'zgarish tedensiyalarni rivojlanishi sharoitida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Har qanday kompaniyalar faoliyatini tashkil etish va rivojlantirishda moliyaviy risklarni vujudga kelishi obyektiv voqelik bo'lib, bunda asosiy masala bu kabi risklarni boshqarish va kamaytirishga doir samarali qarorlar qabul qilish hisoblanadi. Keyingi yillarda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatida ham zamonaviy moliyaviy boshqaruv asoslarini takomillashtirish hamda korporativ boshqaruvning xalqaro standartlarini bosqichma-bosqich rivojlantirib borish moliyaviy risklarni boshqarish tizimini alohida amaliy yo'nalish sifatidagi yondashuvni taqozo etmoqda.

2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot Strategiyasida "iqtisodiyotni real sektorida hamda moliya va bank sohalarida ishlab chiqarish va operasion jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha manzilli dasturni tasdiqlash jarayonida moliyaviy-iqtisodiy faoliyati samaradorligini oshirish, korporativ boshqaruvni optimallashtirish maqsadida ishlab chiqarish va boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirish (ERP) tizimlari joriy etilishini inobatga olish" [1] alohida ustuvor vazifalar qatorida belgilangan. Albatta, raqamli texnologiyalarni aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatiga tadbiiq etilishi orqali ularning moliyaviy barqarorligi va imkoniyatlarini oshirish kelgusida faoliyatni diversifikasiya qilish orqali iqtisodiy mustaqilligini ta'minlaydi. Buning uchun nafaqat kapital bozorida institusional investorlar faoliyatini takomillashtirish balki kompaniyalarning korporativ boshqaruv mexanizmini tashkil etish va rivojlantirishga doir ilmiy-amaliy tadqiqotlarni rivojlantirish dolzarb ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARXI

Investision risklarni boshqarish va baholash mexanizmini takomillashtirishga doir mamlakatimiz va xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan yillar davomida muvaffaqiyatli tadqiqotlar amalga oshirib kelinmoqda. Albatta moli-

yaviy risklarni boshqarish “tabiati” iqtisodiyot boshqaruv tizimini takomillashuvi bilan birga o‘zgarib borish tavsifiga ega iqtisodiy kategoriyalardan biri hisoblanadi.

Kriptoaktivlar, kreditlash va qimmatli qog‘ozlarga investisiya kiritish yuqori riskli operatsiyalar bo‘lib, bu jarayonda investorlar o‘zlarining sarmoyalari bo‘yicha katta yo‘qotishlarga duch kelishi yoki kutilganidan yuqori bo‘lgan daromadga ega bo‘lishi mumkin. Agar investorlar bu kabi investision mahsulotlarga sarmoya kiritadigan bo‘lsa katta miqdordagi zararlarga tayyor turishi kerak [2]. Bugungi kunda kriptoaktivlarga kiritilayotgan sarmoyalar hajmi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda o‘sib bormoqda. Misol uchun, Buyuk Britaniyaning 10% ga yaqin aholisi kriptovalyutalarga investisiya kiritgan bo‘lsa, AQShning 20% dan ortiq yoshi katta fuqarolari kriptovalyutalarga sarmoya kiritgan yoki undan foydalanib kelmoqda [3]. Oxirgi o‘n yillikda jahon investisiya bozorining dinamikasini tahlil natijalari ko‘rsatishicha, asosiy investisiya yo‘nalishlari sifatida ijtimoiy sohalarni moliyalashtirish, sun‘iy intellekt, yashil loyihalar va ekologik masalalar tashkil qilmoqda. Shu bilan birga aksariyat investision loyihalar bo‘yicha ko‘plab muvaffaqiyatsizliklar mukammal strategiyalarini ishlab chiqilmaganligi hisoblanadi [4].

Investision risklarni kamaytirishning eng optimal echimlardan biri ularni xedjirlash bo‘lib, bunda investorlar tomonidan foydani asosiy faoliyatga reinvestisiya jarayonida qo‘shimcha moliyaviy instrumentlardan foydalanishni nazarda tutish kerak [5]. Korporativ tuzilmalar investision jozibadorligini ta‘minlashning muhim shartlaridan biri moliyaviy risklarni samarali boshqaruv tizimini mavjudligi hisoblanadi. Moliyaviy risklarni boshqarish mexanizmi risk va daromadlilik konsepsiyasi qoidalariga mos ravishda amalga oshirilishi zarur. Moliyaviy menejrlarning moliyaviy risklarni boshqarishdagi asosiy funksiyalaridan biri esa, moliyaviy risklarni oldindan prognoz qilish asosida ularni bartaraf etishga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat [6].

Investision risklar nafaqat bitta kompaniya yoki muayyan sohaning o‘zida yuzaga keladigan ichki omillar bilan, balki mamlakat yoki jahon iqtisodiyotidagi o‘zgarishlar natijasida yuzaga keladigan tashqi risklar bilan ham bog‘liq. Shuning uchun, investision resurslarni ma‘lum bir loyihaga sarflashdan avval, joriy davrdagi bozordagi holatni tahlil qilish va yaqin kelajakda qanday iqtisodiy vaziyat kutilayotganligini hamda investor tanlagan kompaniyaning faoliyat sohasiga doir qonunlarni ham chuqur tahlil qilish kerak [7]. Raqamlashtirilgan tizimlardan foydalanmasdan, moliyaviy risklarni tez va aniq baholash, ularga vaqtida javob berish mumkin emas. Butun dunyo korporativ sektorida moliyaviy risklarni boshqarish bo‘yicha ixtisoslashtirilgan dasturiy ta‘minot katta talabga egaligini hisobga olsak, bu tizimlarni bizning tizimga integratsiya qilish muhimdir [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada matematik-statistik modellashtirish, qiyosiy tahlil, iqtisodiy tahlil, monografik kuzatuv, mantiqiy fikrlash kabi usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliyaviy risklarni boshqarish jarayonlarining bosh maqsadi, aniq bir loyiha bo‘yicha ko‘radigan bo‘lsak loyiha bo‘yicha barcha turdagi risklarni aniqlash va o‘rganish asosida mazkur risklarni bartaraf etish yoki minimallashtirish maqsadida ularni boshqarishga doir aniq chora tadbirlarni ishlab chiqish va faoliyatga tadbir etish tushuniladi. Ta‘kidlash lozimki, moliyaviy menejmentda “risk va daromadlilik” konsepsiyasida ilgari surilgan g‘oyaga muvofiq, moliyaviy faoliyat jarayonida moliyaviy risklar yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan imkoniyatlarga nisbatan yuqori ustunlikka ega hisoblanadi. Shuning uchun loyiha bo‘yicha moliyaviy menejrlar asosiy e‘tiborni moliyaviy faoliyatdan olinadigan foyda bilan bir qatorda moliyaviy risklarni boshqarishga e‘tiborni qarata-dilar. Strategiyalarni ishlab chiqishda asosiy e‘tiborli jihatlardan biri, risklarni bartaraf etish yoki unga ta‘sir eta olish imkoniyatining mavjudligi hisoblanadi, chunki loyihaning umumiy smetasi mazkur strategiyalardan kelib chiqqan holda o‘zgartirilishi yoki qo‘shimchalar kiritilishi mumkin. Moliyaviy risklarni boshqarish jarayonlarini quyidagi uchta asosiy bosqichga ajratish mumkin (1-rasm):

1. Moliyaviy risklarni baholash – bu bosqich risklarni identifikatsiya qilish va tahlil jarayonlaridan iborat.
2. Moliyaviy risklarga ta‘sir etish (kamaytirish)ni rejalashtirish – mazkur jarayon o‘z ichiga loyihaning sifati, qiymati va rejasiga moliyaviy risklarni salbiy ta‘sirini minimallashtirish yoki bartaraf etish kabilarni oladi.
3. Moliyaviy risklar monitoringi – moliyaviy risklarni vujudga kelishini monitoring qilish jarayoni esa, kuzatuv va tahlil natijasida aniqlangan har bir riskga ta‘sir etish choralarini hisobga holda loyiha rejasiga o‘zgar-tirishlar kiritishni nazarda tutadi.

Rasm ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki, moliyaviy risklarni boshqarish jarayonining barcha bosqichlarida, aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan tashqi konsalting (moliya, sug‘urta, audit, soliq va sh.k.) xizmatlaridan keng foydalangan holda maslahatlarni amalga oshirish, korporativ tuzilmalar bilan o‘zaro munosabatlarni olib borish hamda yuqoridagi barcha bosqichlarda amalga oshirilayotgan ishlarning natijalari va samaradorligini monitoring va nazorat qilib borish zarur bo‘ladi.

1-rasm. Investision risklarni boshqarishning tashkiliy metodlari¹.

Moliyaviy risklarni boshqarish uslubiy asoslarini takomillashtirishdagi muhim yo'nalishlaridan biri, har bir moliyaviy risk uchun kutilayotgan pulning qiymatini (EMV)² hisoblash tushuniladi. Moliyaviy risklarni boshqarishda EMV usulidan foydalanilganda risklarning darajasi aniq qiymatlarda baholanadi. Bundan tashqari ushbu usuldan foydalanish jarayonida tahminiy koeffitsientlardan (10%, 40%, 65% va 90%) foydalaniladi, chunki baholash jarayonida aniq miqdorlarni tanlab olishning imkoniyati mavjud emas.

Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy risklarni boshqarish ma'lum bir tamoyillarga asoslangan holda amalga oshiriladi. Risk vujudga kelishini oldindan qabul qilish yoki tan olish tamoyili. Korxonalar rahbarlari yoki moliyaviy menejerlari moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish asosida daromad olishni maqsad qilsa, oldindan risk vujudga kelishini qabul qilishi yoki tan olishi lozim bo'ladi.

Aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy menejerlar "riskdan qochish" taktikasiga amal qilgan holatda moliyaviy operatsiyalarni bajargan taqdirda ham, korxonalar faoliyatiga riskni ta'sirini yo'qotib bo'lmaydi, chunki moliyaviy risk xo'jalik – moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish jarayonida vujudga keluvchi obyektiv hodisa hisoblanadi. Qabul qilinayotgan risklarni boshqarish imkoniyatining mavjudligi tamoyili. Moliyaviy risklar portfeli³ ga obyektiv yoki sub'ektiv xususiyatidan qat'iy nazar boshqarish jarayonida bartaraf qilish va salbiy oqibatlarini kamaytirish imkoniyati mavjud bo'lgan risklarni kiritish zarur. Boshqarish imkoniyati mavjud bo'lmagan ya'ni, fors – major guruxiga mansub risklarni bekor qilish, biznes hamkorlarga (sherkarlarga) yoki tashqi sug'urtalovchilarga o'tkazish zarur bo'ladi.

Moliyaviy faoliyatdan olinadigan daromad xajmi bilan qabul qilinayotgan risk darajasining taqqoslanishi tamoyili. Korxonada moliyaviy risklarni samarali boshqarish jarayonida mazkur tamoyil muxim ahamiyat kasb etib, mazkur tamoyilning muximligi shundaki, korxonalar xo'jalik – moliyaviy faoliyatini amalga oshirishdan olinadigan daromadning xajmi mos ravishda mazkur faoliyat natijasida vujudga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy risklarni bartaraf etish uchun qilingan xarajatlarni qoplay olishi zarur.

Risk darajasi bilan korxonalar ko'rishi mumkin zararlarni taqqoslanishi tamoyili. Korxonada tomonidan risklilik darajasi yuqori hisoblangan operatsiyalarni amalga oshirish jarayonida ko'rilishi mumkin bo'lgan zararlarning xajmi, mazkur turdagi faoliyatdan ko'rilgan zararlarni qoplash maqsadida qilingan zaxiralarni miqdoriga mos kelishi lozim. Aks holda, risklilik vaziyatlarini vujudga kelishi korxonalar aktivlarining ma'lum bir qismini yo'qotilishiga sabab bo'lib, istiqboldagi rivojlanish darajasini salbiy tarafga o'zgarishi va foydani tushib ketishi kabi holatlarni vujudga keltirishi mumkin. Risklarni boshqarishda vaqt omilini e'tiborga olish tamoyili. Korxonalar tomonidan amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalarning davomiyligi qancha ko'p bo'lsa, moliyaviy risklarni

1 Muallif tomonidan tayyorlandi.

2 EMV (Expected Monetary Value) – moliyaviy risklarni boshqarishning asosiy elementlaridan biri bo'lib, risklarni miqdoriy ta'lim jara'oni qayiladi.

3 Xorijiy adabiyotlarda keng foydalaniyadigan atama bo'lib, umumiy ma'noda korxonalar moliyaviy faoliyatiga ta'alluqli bulgan turli xil kurinishdagi barca moliyaviy risklarning umumiy majmu'i hisoblanadi.

ta'sir doirasi mos ravishda kengayib boradi. Buning natijasida moliyaviy risklarni salbiy oqibatlarini bartaraf etish imkoniyatlari kamayib boradi. Shuning uchun korxonaga moliyaviy menejerlari moliyaviy risklarni boshqarish jarayonida risklilik darajasi yuqori sanalgan moliyaviy operatsiyalarning muddatlarini doimiy nazoratga olishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy risklarni boshqarish tizimi aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan tanlangan rivojlanish strategiyasiga mos keluvchi umumiy tamoyillar, mezon va yondashuvlarga asoslanishi lozim. Boshqaruv tizimini bunday tartibda ishlab chiqish, korxonaga maksimal foyda olib keluvchi risklarni boshqarish uchun asosiy kuchlarni bir joyga yig'ish, korxonaga qabul qilishi mumkin bo'lgan risklarni me'yoriy xajmini aniqlash hamda risklarni boshqarish uchun zarur bo'ladigan moliyaviy resurslarni ajratish imkoniyatini beradi. O'z navbatida aytish kerakki, moliyaviy risklarni boshqarish, boshqarishni tejamkorligi hamda risklarni o'tkazish (taqsimlash) imkoniyatini xisobga olish kabi muxim tamoyillarga xam tayanishi lozim.

Portfelni samarali boshqarish modellari moliyaviy resurslarni to'g'ri taqsimlash va ularni oqilona boshqarishga qaratilgan bo'ladi. Maqsadni bu kabi qo'yilishi portfelning samaradorligini oshirish bilan birga, loyihalarni realizatsiya qilish muddatlarini qisqartirish hisoblanadi. Yuqorida biz tomondan keltirilgan matematik-statistik usullardan foydalanishning bosh maqsadi ham, portfelning samaradorligiga ta'sir etuvchi alohida omillarni aniqlash, omilga ta'sir etish orqali pirovard moliyaviy natijani o'zgartirish, istiqbolda moliyaviy holatni to'g'ri prognoz qilish hamda korxonada korporativ oshkorlik va investitsion shaffoflikni ta'minlash hisoblanadi.

Rivojlangan kapital bozori investitsion resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi. Kapital bozori investitsion resurslarni qayta taqsimlash bilan birga mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarilgan umumiy qo'shilgan qiymatni va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish imkonini beradi. Kapital bozorining rivojlanishi, shubhasiz, kompaniyalar uchun uchinchi tomon kapitalini jalb qilishga yordam beradi, bu esa loyihalar va innovatsion g'oyalarni amalga oshirishni rag'batlantiradi. Shuningdek, kapital bozorini rivojlanishi korporativ boshqaruv mexanizmini takomillashtirish, biznes shaffofligini oshirish, raqobatni rag'batlantirish orqali qo'shimcha yangi ish o'rinlari yaratishga yordam beradi va kapital taqsimoti samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda investitsiya faoliyati milliy iqtisodiyotning har qanday tarmog'i va soha korxonalari rivojlanishining eng muhim shartidir. Investitsion loyihalar aksiyadorlik jamiyatlariga keng ko'lamlil strategik muhim vazifalarni hal qilish imkonini beradi. Shuningdek, har qanday korxonaga investitsiya faoliyatida moliyaviy risklarga duch keladi va ularni boshqarish choralarini ko'radi. Moliyaviy risklarni samarali boshqarish uchun aksiyadorlik jamiyati tomonidan yuzaga keladigan risklarni tahlil qilish, ularni boshqarish usullari va choralarini tanlash, tanlangan usullarni amaliyotda qo'llash va natijalarni baholashning muayyan bosqichlarini o'z ichiga olgan metodologiyadan foydalanishi kerak. Ushbu chora-tadbirlar majmui investitsiya risklarini kamaytirish, minimallashtirish yoki bartaraf etishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт Стратегияси тўғрисида»ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Authority F. C. FCA warns consumers of the risks of investments advertising high returns based on cryptoassets. – 2021. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214635024001096#bib>
3. Franck T. One in five adults has invested in, traded or used cryptocurrency, NBC news poll shows. CNBC. – 2022.
4. Jessica Jeffers, Tianshu Lyu, Kelly Posenau, The risk and return of impact investing funds, Journal of Financial Economics, Volume 161, 2024, 103928, ISSN 0304-405X, <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2024.103928>.
5. Cole S. et al. Long-run returns to impact investing in emerging markets and developing economies. – National Bureau of Economic Research, 2020. – №. w27870.
6. Тхакушинов Э.К. Система управления инвестиционными рисками на мезоуровне//Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 8-1. – С. 120-123;
7. Неъматуллаевич Ҳ. О. МОЛИЯВИЙ МЕНЕЖМЕНТ ТИЗИМИДА ИНВЕСТИЦИОН РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШНИНГ МЕТОДОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ //Экономика и финансы (Ўзбекистан). – 2020. – №. 2 (134). – С. 66-74.
8. Махамадиев А.Т. Реал сектор корхоналарида молиявий рискларни бошқаришда рақамлаштирилган тизимлардан фойдаланиш истиқболлари//“International scientific research conference” май 2024 й.
9. Элмуродов Ш. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ СОКРАЩЕНИЯ СКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ //ББК 1 Р76. – 2023. – С. 302.
10. www.npp.uz - Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг расмий веб-сайти.
11. www.davaktiv.uz – Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигининг расмий веб-сайти.
12. www.stat.uz - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлигининг расмий веб-сайти
13. www.uzce.uz – Тошкент РФБнинг расмий веб-сайти

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

